
2021

Katalog Obyek Wisata

Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro,
Kabupaten Blitar

disusun oleh:

Nama	: Noviar Ramadhany B. P.
NIM	: 1311900225
Program Studi	: Ilmu Hukum

Deskripsi Desa Minggirsari

Desa Minggirsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa Minggirsari ini terletak di tengahnya Blitar Raya dengan luas 362 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 3.992 jiwa (Website resmi Desa Minggirsari). Desa Minggirsari terdiri dari tiga Dusun yaitu, Dusun Karang Kendal, Brintik, dan Ngrempak. Dimana dulu Dusun Brintik dan Dusun Karang Kendal menjadi satu kesatuan desa dengan nama Desa Minggirsari Tan, sedangkan Dusun Ngrempak berdiri sendiri menjadi desa dengan nama Desa Minggirsari Kulon. Setelah sekitar Tahun 1923 dua desa ini bergabung menjadi satu dengan nama Desa Minggirsari.

Desa Minggirsari ini memiliki banyak potensi, baik potensi alam maupun potensi kebudayaan. Maka dari itu, desa ini ingin mewujudkan Desa Minggirsari sebagai desa wisata.

Obyek-Obyek Wisata Desa Minggirsari

1. Wisata Arca Dwarapala

Arca Dwarapala ini ditemukan di tengah-tengah sawah warga Desa Minggirsari. Arca ini biasanya dijadikan masyarakat sebagai kejawen untuk berdoa, dimana dapat ditemukan beberapa sesajen untuk ritual kejawen tersebut. Di sekitar arca dwarapala sudah dibangun tembok setengah permanen dimana membentuk menyerupai pendopo, dan pada pendopo tersebut ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Hal tersebut mungkin sangat menarik bagi parawisatawan yang tertarik dengan sejarah dan arkeologi.

2. Wisata Ngeli Ban Kali Brantas

Papringan merupakan salah satu tempat finish wahana wisata air Ngeli Ban dan River Tubing. Ngeli Ban berasal dari bahasa Jawa dimana kata “Ngeli” yang artinya menghanyutkan atau hanyut, dan “Ban” adalah alat yang digunakan untuk menghanyutkan diri di arus sungai Brantas. Di sepanjang bantaran sungai Brantas ditumbuhi oleh hutan bambu yang sangat rindang dan menyejukkan mata, hal ini menambah nilai jual tersendiri untuk menarik minat para wisatawan. Menurut informasi dari Karang Taruna, biaya yang dikenakan untuk menikmati wahana Ngeli Ban ini sebesar Rp. 50.000,- dimana harga tersebut sangat terjangkau dibandingkan dengan wisata-wisata air yang ada di daerah lainnya dan safety dari permainan ini juga sudah tergolong cukup bagus.

3. Wisata Tirta Wening

Wisata Tirta Wening merupakan sumber mata air yang diberi nama oleh warga sekitar daerah Tirta Wening. Tirta wening sendiri berasal dari bahasa jawa yaitu “Tirta” yang artinya air dan “Wening” yang artinya bening atau jernih. Dimana Tirta wening ini memiliki sumber mata air yang sangat jernih, biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk memasak, mandi, mencuci baju. Dan setiap sore banyak anak-anak kecil warga sekitar yang mandi di pemandian Tirta Wening ini.

Terima kasih.

@NERD_o_s

BAEKHYUN

The 4th Mini Album

CITY LIGHTS